

Sentencia C-131-/12 (Google Spain SL y Google Inc. VS. AEPD y Mario Costeja Gonzalez.

Como antecedentes del caso destaca que, en 1998, el periódico La Vanguardia publicó anuncios oficiales relacionados con una subasta de inmuebles derivada de deudas de Mario Costeja Gonzalez. Transcurrido ciertos años al introducir el nombre de Mario en Google, los resultados arrojaban enlaces a publicaciones antiguas relacionadas a dichas deudas, las cuales se habían solucionado, hacía ya un tiempo. Mario Costeja solicitó al Tribunal que el periódico, eliminará o modificará la información, así como que Google, eliminará los enlaces que dirigían al buscar su nombre.

Existían tres cuestiones jurídicas fundamentales a resolver: la primera era determinar si un motor de búsqueda conlleva un tratamiento de datos personales, a lo que el tribunal respondió que sí, ya que la actividad de recopilar, almacenar organizar y mostrar información que vincula a personas identificables constituyen un tratamiento de datos personales, aún cuando la información ya estuviera disponible en Internet, por lo que los motores de búsqueda están sujetos a la normativa que protege los datos personales.

La segunda cuestión sería determinar si Google era responsable de dicho tratamiento, a esto el Tribunal respondió afirmativamente, ya que al determinar cómo se podría usar esta información y presentar la información a los usuarios se ejercía control sobre el tratamiento, y por ende debería ser considerado responsable.

La tercera cuestión era saber si realmente existía un derecho a solicitar la eliminación de enlaces. A lo que se resolvió que si, en diversos supuestos, el tribunal sostuvo que una persona podía solicitar que enlaces dejen de aparecer en los buscadores, realizados a partir de su nombre, cuando la información resulte inadecuada, irrelevante, excesiva, no pertinente o bien desactualizada respecto al tiempo transcurrido.

Los aspectos más relevantes de la sentencia serían el reconocimiento del derecho al olvido, ya que en este caso no se elimina necesariamente una información de cierta página web original, más bien se elimina el vínculo entre el nombre de la persona y los resultados del buscador, también resalta la diferencia entre publicar e indexar, ya que uno de los razonamientos centrales del tribunal fue distinguir entre la publicación original de la

información, y la difusión masiva facilitada por un motor de búsqueda, ya que un buscador amplifica enormemente el acceso a la información, y por ello genera una afectación autónoma a la privacidad.

Destaca también que el Tribunal afirmó que los derechos reconocidos en la normativa europea de protección de datos personales tienen una importancia trascendental y en principio prevalecen sobre los intereses económicos del buscador, así como la necesidad de ponderar derechos, ya que el derecho al olvido no es absoluto, debe ponderarse frente a la libertad de expresión, el derecho a la información, así como el interés público en determinados hechos. Otro aspecto muy importante fue que el tribunal determinó que la normativa europea podría aplicarse a Google porque realizaba actividades económicas a través de Google Spain, aunque parte del tratamiento técnico se efectuara fuera de Europa. Dicho criterio amplió significativamente el alcance territorial de la protección de datos europea.

La división del tribunal tuvo consecuencias trascendentales, ya que tras la sentencia los ciudadanos europeos comenzaron a presentar solicitudes de desindexación directamente a Google y otros motores de búsqueda, existiendo así una creación práctica del derecho al olvido digital. El fallo fue uno de los antecedentes más importantes del reglamento general de protección de datos, especialmente del derecho de supresión, y los motores de búsqueda dejaron de ser considerados herramientas neutrales y pasaron a asumir obligaciones directas en materia de protección de datos personales.

ESQUEMA DE TOULMIN DE LA SENTENCIA DE ANÁLISIS

Tipología de Argumentos e interpretación.

- Argumento de subsunción. Google este tratamiento de datos, le aplica la directiva.
- Argumento teleológico. Se protege eficazmente la privacidad y los datos personales.
- Argumento sistemático. Interpretación conjunta de toda la directiva 95/ 46.
- Argumento de ponderación. Privacidad v.s. libertad de información.

Maestría en Argumentación Judicial. Esmeralda Estefanía García Ponce

- Argumento de efecto útil. Los derechos serían ineficacias y no pudiera reclamarse contra Google.
- Argumento consecuencialista. La indexación amplifica el impacto sobre la vida privada.

Referencias bibliográficas.

- Aguiló Regla, J. (2012). Interpretación. Artículo nota crítica constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (35), 235–258. <https://doi.org/10.14198/DOXA2012.35.11>
- TJUE, Google Spain y Google (C-131/12), 13/05/2014 62012CJ0131
- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. pp. 1-38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>